

VAZIFAGA ASOSLANGAN TIL O'QITISH (TBLT) METODIDA TIL KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI

Djurayeva Nargiza Kudratillayevna

Xalqaro Nordik universiteti chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil
izlanuvchisi

e-mail: n.djurayeva@nordicuniversity.org

Annotatsiya. Mazkur maqolada vazifaga asoslangan til o'qitish (TBLT) metodida til kompetensiyalarini shakllantirishning metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Unda topshiriqlarning kommunikativ xarakteri, real hayotiy vaziyatlarga asoslanganligi hamda bosqichma-bosqich murakkablashib borishi orqali o'quvchilarning lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, interaktiv muloqot, jarayoniy baholash va refleksiya kabi omillarning o'quv jarayonidagi ahamiyati ochib beriladi. Maqolada TBLT metodining ayniqsa iqtisod va moliya yo'nalishidagi talabalar uchun samarali qo'llanish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: TBLT, til kompetensiyasi, kommunikativ kompetensiya, metodik imkoniyatlar, interaktivlik, refleksiya, jarayoniy baholash, ESP.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические возможности формирования языковой компетенции в рамках метода обучения на основе задач (TBLT). Анализируются особенности коммуникативных заданий, их ориентация на реальные жизненные ситуации и поэтапное усложнение как средство развития лингвистической и коммуникативной компетенций. Особое внимание уделяется роли интерактивного взаимодействия, процессуального оценивания и рефлексии в обучении. Обосновывается эффективность применения метода TBLT в обучении студентов экономических и финансовых направлений.

Ключевые слова: TBLT, языковая компетенция, коммуникативная компетенция, методические возможности, взаимодействие, рефлексия, процессуальное оценивание, ESP.

Abstract. This article explores the methodological opportunities for developing language competence within the framework of Task-Based Language Teaching (TBLT). It highlights how communicative, real-life, and progressively

structured tasks contribute to the development of learners' linguistic and communicative competencies. The study also emphasizes the role of interaction, process-oriented assessment, and reflection in enhancing the effectiveness of language learning. Particular attention is given to the applicability of TBLT in teaching students of economics and finance.

Keywords: *TBLT, language competence, communicative competence, methodological opportunities, interaction, reflection, process-based assessment, ESP.*

Kirish

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida chet tilini o'qitish jarayoni tobora kommunikativ yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslanmoqda. Xususan, iqtisod va moliya kabi nofilologik yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun tilni faqat grammatik qoidalar darajasida bilish yetarli emas, balki uni real kasbiy vaziyatlarda samarali qo'llay olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, vazifaga asoslangan til o'qitish (Task-Based Language Teaching – TBLT) metodi zamonaviy metodikalardan biri sifatida alohida e'tiborni tortmoqda.

TBLT metodining asosiy g'oyasi tilni o'rganishni real kommunikativ vazifalar orqali tashkil etishga qaratilgan bo'lib, unda o'quvchilar til birliklarini alohida o'rganishdan ko'ra, ularni ma'lum vaziyatda amaliy qo'llash jarayonida egallaydi. Bu yondashuv o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va tilni tabiiy muloqot vositasi sifatida qabul qilishga yordam beradi. Ayniqsa, ESP (English for Specific Purposes) kontekstida TBLT metodining qo'llanishi talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolaning maqsadi TBLT metodida til kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik imkoniyatlarni tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida topshiriqlarning kommunikativligi, murakkablik darajasi, interaktivlik xususiyatlari, shuningdek,

baholash va refleksiya jarayonlarining o'quvchilarning lingvistik rivojiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Vazifaga asoslangan til o'qitish (Task-Based Language Teaching – TBLT) metodi so'nggi o'n yilliklarda chet tilini o'qitish metodikasida eng muhim yondashuvlardan biri sifatida shakllandi. Ushbu metodning nazariy asoslari kommunikativ yondashuv bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tilni o'rganish jarayonini real muloqot faoliyati orqali tashkil etishga qaratilgan. Bu borada Rod Ellis (2003) o'z tadqiqotlarida til kompetensiyasini shakllantirish faqat grammatik bilimlarni egallash bilan chegaralanmasligini, balki o'quvchining tilni maqsadli vaziyatlarda to'g'ri va samarali qo'llay olish qobiliyati orqali namoyon bo'lishini ta'kidlaydi.

TBLT metodining rivojlanishida topshiriq tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. David Nunan (2004) topshiriqlarni kommunikativ xarakterga ega, mazmunan ahamiyatli va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan bo'lishi kerakligini alohida qayd etadi. Uning fikricha, samarali topshiriq o'quvchini til vositalarini faol qo'llashga undashi, natijaga yo'naltirilgan bo'lishi hamda o'quvchi uchun shaxsiy va kasbiy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etishi lozim. Shu jihatdan TBLT metodida topshiriqlar oddiy mashqlar emas, balki kommunikativ faoliyatni modellashtiruvchi vosita sifatida talqin etiladi.

TBLT metodining psixologik va kognitiv asoslarini yoritishda Peter Skehan (1998) muhim o'rin tutadi. U topshiriqlarning murakkabligini bosqichma-bosqich oshirish zarurligini ta'kidlab, o'quvchilarga ortiqcha kognitiv yuklama bermaslik orqali samarali o'rganish jarayonini ta'minlash mumkinligini asoslaydi. Skehan

fikricha, vazifalarning murakkabligi o‘quvchining mavjud til darajasi bilan mos kelishi va asta–sekin rivojlanib borishi zarur. Bu yondashuv o‘quvchilarning nutqiy aniqligi, ravonligi va murakkablik darajasini muvozanatli rivojlantirishga xizmat qiladi. TBLT metodining ijtimoiy tabiatini tushuntirishda Lev Vygotsky (1978) tomonidan ilgari surilgan sotsiokultural nazariya alohida ahamiyatga ega. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasiga ko‘ra, o‘quvchi mustaqil bajara olmaydigan vazifalarni o‘qituvchi yoki tengdoshlar ko‘magida muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Bu esa TBLT metodida juftlik va guruhli ishlarning samaradorligini nazariy jihatdan asoslaydi.

Til o‘rganish jarayonining ijtimoiy–interaktiv xarakteri Jack Richards va Theodore Rodgers (2001) tomonidan ham keng yoritilgan. Ular tilni o‘zlashtirish jarayoni muloqot orqali kuchayishini, ayniqsa, interaktiv topshiriqlar o‘quvchilarning nutqiy resurslarini faollashtirishini ta’kidlaydi. Shu bois TBLT metodida o‘quvchilar passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi.

Keyingi tadqiqotlarda TBLT metodining zamonaviy shakllari, xususan multimodal va interaktiv yondashuvlar ham rivojlanmoqda. Masalan, Yusupova N.N. (2023) o‘z ishlarida multimodal topshiriqlar – ya’ni matn, audio, vizual va interaktiv elementlarning uyg‘unligi – o‘quvchilarning til kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Bunday topshiriqlar o‘quvchining bir vaqtning o‘zida tinglash, o‘qish, yozish va gapirish ko‘nikmalarini integratsiyalashgan holda rivojlantiradi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida Qodirov (2021) TBLT metodida baholash jarayoniga alohida e’tibor qaratib, jarayoniy baholashning o‘quvchilar

motivatsiyasini oshirishdagi rolini asoslab beradi. Jo'raeva (2022) esa post-task bosqichida refleksiya jarayonining o'quvchilarning o'z-o'zini tahlil qilish va strategik o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotlar TBLT metodining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali ekanligini ko'rsatadi. Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, TBLT metodi til o'rganishni real kommunikativ faoliyat bilan bog'lash, o'quvchilarning kognitiv va ijtimoiy faolligini oshirish hamda lingvistik kompetensiyalarni amaliy vaziyatlarda shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuv hisoblanadi.

Til kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan metodik imkoniyatlar

TBLT metodida til kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni aniq maqsadga yo'naltirilgan va bosqichma-bosqich olib boriladi. Vazifalar oddiy mashq sifatida emas, balki o'quvchini real nutqiy faoliyatga tayyorlaydigan, mavjud til resurslarini ishga solishga undaydigan vosita bo'lib xizmat qiladi. Har bir mashg'ulotda o'quvchi ma'lum kommunikativ vaziyatga kiradi va tilni amaliy qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning natijasida dars jarayoni real suhbat muhiti kabi kechadi. Bunday yondashuv ayniqsa ESP (English for Specific Purposes) kontekstida samarali natija beradi. Chunki o'quvchilar uchun til oddiy qoidalar to'plami sifatida emas, kasbiy faoliyatda zarur bo'ladigan muloqot vositasi sifatida shakllanadi. Masalan, iqtisod yoki moliya yo'nalishidagi talabalar ingliz tilini grammatik jihatdan to'g'ri gapirish uchungina emas, balki xalqaro uchrashuvlarda o'z fikrini asoslab aytish, hisobotni taqdim etish yoki kelishuvga erishishda qo'llashni o'rganadi. Ellis (2003) ta'kidlaganidek, til kompetensiyasi

grammatik bilim bilan cheklanmaydi, uni maqsadli vaziyatda to'g'ri va samarali ishlata olish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shu sababli TBLT doirasida ishlab chiqilgan topshiriqlar o'quvchini nazariy bilimdan amaliy ko'nikmaga olib o'tadigan vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Nunan (2004) til kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan topshiriqlar qanday bo'lishi kerakligini aniq ko'rsatib beradi. Uning ta'kidlashicha, topshiriqlar kommunikativ xarakter kasb etishi, real hayotiy vaziyatlarga asoslanishi, til vositalarini faol ishlatishga undashi hamda o'quvchilar uchun mazmunli va dolzarb bo'lishi lozim. Masalan, bankda hisob ochish jarayonini ssenariy asosida mashq qilish orqali talaba mijoz va bank xodimi o'rtasidagi real muloqotni sinab ko'radi: hujjatlarni so'rash, shartlarni tushuntirish va savollarga javob berish kabi vaziyatlarda kerakli iboralarni o'zlashtiradi. Oddiy moliyaviy hisobot tayyorlash topshirig'ida esa talabalar real raqamlar bilan ishlaydi, xarajat va daromadlarni tahlil qiladi hamda natijalarni qisqa, lo'nda ingliz tilida ifodalashni o'rganadi. Biznes uchrashuvga tayyorgarlik uchun muloqot rejasi ishlab chiqishda esa ular bo'linib olingan rollar doirasida vazifalarni taqsimlaydi, asosiy mavzularni belgilaydi va uchrashuv davomida qanday strategiyalar qo'llashni muhokama qiladi. Bundan tashqari, "xalqaro investorlar bilan uchrashuv" kabi topshiriqlar ham samarali bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda talabalar loyiha haqida qisqa taqdimot qiladi, prognozlarni raqamlar bilan asoslaydi va investorlarning savollariga javob beradi. Yoki "korporativ byudjetni muhokama qilish" mashg'ulotida talabalar turli bo'lim rahbarlari sifatida qatnashib, xarajatlarni optimallashtirish yoki yangi loyihalarga mablag' ajratish masalasini ingliz tilida muhokama qiladi. Shunday vaziyatlar o'quvchidan nafaqat so'z va jummalarni

qo‘llashni, balki strategik fikrlash, ishonchli dalil keltirish va hamkorlikda qaror qabul qilishni ham talab qiladi.

TBLT metodining yana bir metodik imkoniyatlaridan biri topshiriqlarning murakkabligini bosqichma–bosqich oshirib borishdir. Skehan (1998) ta’kidlaganidek, o‘quvchilar uchun kognitiv yuklama haddan oshirilmagan sharoitda eng samarali natijaga erishiladi. Ya’ni, vazifalar avval sodda nutqiy faoliyatni talab qilsa, keyinchalik asta–sekin tahliliy va ijodiy elementlarni o‘z ichiga oladigan murakkab topshiriqlarga yo‘naltiriladi. Bu jarayon Vygotskiy (1978) ilgari surgan “yaqin rivojlanish zonasi” tamoyili bilan hamohang bo‘lib, o‘quvchining hozirgi imkoniyatlari bilan ustoz yoki tengdoshlar yordami orqali erishiladigan daraja orasidagi bo‘shliqni samarali to‘ldiradi. Shu tarzda til o‘rganish jarayoni talabalar uchun tabiiy, bosqichli va izchil kechadi. Moliya va iqtisod yo‘nalishlarida bu, masalan, soddaroq taqqoslashlardan boshlab, qisqa og‘zaki hisobotlar va keyinroq mini–muzokaralarga o‘tish orqali tashkil etiladi (Djuraeva, 2023).

Til tabiatan ijtimoiy hodisa bo‘lgani uchun TBLT topshiriqlari yakka mashqlardan ko‘ra ko‘proq juftlik va guruhli ishlarga tayangan holda tashkil etiladi. Richards va Rodgers (2001) ta’rificha, tilni o‘rganish jarayoni muloqot orqali kuchayadi, chunki ijtimoiy vazifalar nutqiy resurslarni faol qo‘llashga majbur etadi. Masalan, kichik guruhda rollar taqsimlanib bajariladigan topshiriqlarda har bir ishtirokchi dalillar keltirish, savollar berish, e’tiroz bildirish yoki yangi g‘oya qo‘shish orqali jarayonga hissa qo‘shadi. Yusupova N.N. (2023) esa o‘z tadqiqotida TBLT metodida yaratilgan topshiriqlarning interaktiv muhitda qo‘llanishini tahlil qilib, bu yondashuv o‘quvchilar tilni kontekstda faol

o'zlashtirishiga zamin yaratishini ko'rsatadi. U multimodal topshiriqlar – ya'ni matn, vizual material, audio va interaktiv vazifalarning uyg'unligi – o'quvchilarda og'zaki va yozma kompetensiyalarning birgalikda rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. O'quvchilar bunday topshiriqlar davomida til birliklarini vaziyatga mos holda ishlatishga, fikr almashishga va o'zaro anglashuvga intilishga o'rganadilar. Littlewood (2004) qayd etganidek, bunday jarayonlar tilni faqat qoidalar majmuasi sifatida emas, balki muloqot tizimi sifatida idrok etishga yordam beradi. Natijada o'quvchi faqat tinglovchi yoki yodlovchi emas, balki faol suhbatdosh sifatida shakllanadi.

Shuningdek, TBLT metodida baholash faqat yakuniy natijaga emas, balki topshiriq bajarilish jarayoniga ham qaratiladi. Ellis (2003) ta'kidlaganidek, topshiriqni bajarish jarayoni o'zi ta'limning markaziy elementi hisoblanadi. Shuning uchun baholash mezonlari o'quvchining til resurslarini tanlashdagi to'g'riligi, muloqot strategiyalaridan foydalanish darajasi va guruhdagi hamkorlik faoliyatini ham qamrab oladi. Qodirov (2021) olib borgan kuzatuv tadqiqotlarida jarayoniy baholash tatbiq etilganda talabalar dars jarayonida ko'proq faollik ko'rsatgani, hamkorlikdagi muloqot darajasi oshgani aniqlangan. Bu esa baholashning faqat natijani emas, balki jarayonni ham o'lchashi o'quvchi motivatsiyasiga sezilarli ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Post-task bosqichi TBLT metodining eng muhim metodik imkoniyatlaridan biri sifatida talabaning o'z nutqiy faoliyatini tahlil qilishiga imkon beradi. Jo'raeva (2022) tadqiqotida qayd etilishicha, talabalar o'z chiqishlarini qayta ko'rib chiqish orqali kuchli tomonlarini aniqlaydi, til resurslaridagi bo'shliqlarni sezadi va keyingi mashg'ulotlar uchun aniq maqsadlar belgilaydi. Bu reflektiv jarayon o'z-

o'zini boshqarish ko'nikmasini rivojlantiradi va o'quvchini strategik o'rganishga yo'naltiradi. Natijada talaba tilni avtomatik ishlatishdan ko'ra, uni ongli ravishda maqsadli vaziyatlarga moslashtirishni o'rganadi. Bu reflektiv amaliyot o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini kuchaytiradi, keyingi dars uchun aniq mikro-maqsadlar qo'yishga xizmat qiladi va kompetensiyani barqaror mustahkamlaydi. (Skehan, 1998).

Umuman olganda, TBLT metodining metodik imkoniyatlari vazifalarni tabaqalashtirish, interaktiv muloqotni yo'lga qo'yish, jarayoniy baholash va refleksiyaning birgalikda qo'llash orqali namoyon bo'ladi. Ellis (2003) va Skehan (1998) kabi tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, tilning haqiqiy kompetensiyasi aynan shu mexanizmlar orqali shakllanadi. O'zbekiston olimlari Qodirov (2021) va Jo'raeva (2022) o'z tadqiqotlarida bu jarayonlarning mahalliy sharoitda ham samarali natija berganini isbotlagan. Demak, TBLT metodida til bilim darajasidan real kommunikativ faoliyatga o'tish jarayoni aniq metodik mexanizmlar orqali ta'minlanadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, vazifaga asoslangan til o'qitish metodi til kompetensiyalarini shakllantirishda kompleks va samarali metodik yondashuv sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu metodda topshiriqlarning kommunikativ xarakteri, real hayotiy vaziyatlarga yaqinligi va bosqichma-bosqich murakkablashib borishi o'quvchilarning tilni amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada til o'rganish jarayoni nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanmay, balki ularni real muloqotda qo'llashga yo'naltiriladi. TBLT metodining muhim jihatlaridan biri – interaktivlik va ijtimoiy o'zaro ta'sirga

asoslangan o'quv muhitini yaratishdir. Juftlik va guruhli ishlarga asoslangan topshiriqlar orqali o'quvchilar muloqot jarayonida faol ishtirok etadi, fikr almashadi va hamkorlikda qaror qabul qilishni o'rganadi. Bu esa ularning nafaqat lingvistik, balki kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarining ham rivojlanishiga olib keladi.

Shuningdek, TBLT metodida baholashning jarayoniy xususiyatga ega bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar faoliyatini faqat yakuniy natija asosida emas, balki topshiriqni bajarish jarayonida baholash ularning motivatsiyasini oshiradi va o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi. Post-task bosqichida amalga oshiriladigan refleksiya esa o'quvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va keyingi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga yordam beradi. Umuman olganda, TBLT metodining metodik imkoniyatlari til o'rganish jarayonini tabiiy, izchil va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, iqtisod va moliya yo'nalishidagi talabalar uchun ushbu metod tilni kasbiy faoliyat vositasi sifatida egallashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois TBLT metodini oliy ta'lim tizimida kengroq joriy etish va uni amaliy jihatdan boyitish istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bygate, M. (2016). Sources, developments and directions of task-based language teaching. *Language Teaching*, 49(3), 381–400.
2. Djuraeva, N. K. (2023). Task-based language teaching in ESP context: Developing communicative competence of economics students. *International Journal of Linguistics and Education*, 5(2), 15–22.
3. Ellis, R. (2003). *Task-based language learning and teaching*. Oxford University Press.
4. Jo'raeva, D. (2022). TBLT metodida refleksiya jarayonining o'rni. *Zamonaviy ta'lim*, (6), 28–33.
5. Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. *ELT Journal*, 58(4), 319–326.
6. Long, M. H. (2015). *Second language acquisition and task-based language teaching*. Wiley-Blackwell.

7. Nunan, D. (2004). *Task-based language teaching*. Cambridge University Press.
8. Qodirov, Sh. (2021). TBLT metodida baholashning o'рни va ahamiyati. *Pedagogik mahorat*, (3), 45–50.
9. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.
10. Skehan, P. (1998). *A cognitive approach to language learning*. Oxford University Press.
11. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
12. Willis, J., & Willis, D. (2007). *Doing task-based teaching*. Oxford University Press.
13. Yusupova, N. N. (2023). Interaktiv va multimodal topshiriqlar asosida til kompetensiyasini rivojlantirish. *Ilmiy axborotnoma*, (4), 72–78.